

NUTRIÇÃO ESCOLAR: OS INGREDIENTES ESSENCIAIS FAMÍLIA E ESCOLA

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

SCHOOL NUTRITION: THE ESSENTIAL INGREDIENTS FOR FAMILY AND
SCHOOL

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11462157

Naire Paes Da Silva¹

Resumo

Este estudo retrata os condões nutritivos que a relação família e a escola representam no cotidiano escolar para uma escola da rede Estadual da Coordenadoria Distrital de Educação 07 no Município de Manaus-AM. Este trabalho objetiva analisar os resultados benéficos e significativos da relação dessas duas instituições que são capazes de transformar o desenvolvimento humano na concepção de pais, professores e diretora com base na 1ª reunião escolar no início do ano letivo. A metodologia da pesquisa foi caracterizada pela ação participativa, definida como quantitativa e qualitativa, a abordagem quantitativa parte da quantificação nas modalidades de coleta de informações mediante técnicas estatísticas de percentual e a abordagem qualitativa é aquela que não se pode mensurar apenas com números e dados obtidos por meio de um questionário, mas focada em entender aspectos mais

subjetivos como ponto de vista e ideias. Por fim, algumas considerações para deixar bem claro como a parceria dos pais em contato com a escola promove uma educação eficiente, e uma vez que, é negligenciada afeta de forma negativa o desenvolvimento da criança.

Palavras-chave: Família; escola; relação; resultados.

Abstract

This study portrays the nutritional elements that the family and school relationship represent in the daily school life of a school in the State network of the District Education Coordination 07 in the Municipality of Manaus-AM. This work aims to analyze the beneficial and significant results of the relationship between these two institutions that are capable of transforming human development in the conception of parents, teachers and principals based on the 1st school meeting at the beginning of the school year. The research methodology was characterized by participatory action, defined as quantitative and qualitative, the quantitative approach starts from quantification in the modalities of information collection through percentage statistical techniques and the qualitative approach is one that cannot be measured only with numbers and data obtained through a questionnaire, but focused on understanding more subjective aspects such as point of view and ideas. Finally, some considerations to make it clear how the partnership between parents in contact with the school promotes efficient education, and once it is neglected, it negatively affects the child's development.

Keywords: Family; school; relationship; results.

Resumen

Este estudio retrata los elementos nutricionales que la relación familia y escuela representan en el cotidiano escolar de una escuela de la red estatal de la Coordinación Distrital de Educación 07 del Municipio de Manaus-AM. Este trabajo tiene como objetivo analizar los resultados

beneficiosos y significativos de la relación entre estas dos instituciones que son capaces de transformar el desarrollo humano en la concepción de padres, profesores y directivos a partir del 1er encuentro escolar al inicio del año escolar. La metodología de investigación se caracterizó por la acción participativa, definida como cuantitativa y cualitativa, el enfoque cuantitativo parte de la cuantificación en las modalidades de recolección de información mediante técnicas estadísticas porcentuales y el enfoque cualitativo es aquel que no se puede medir sólo con números y datos obtenidos a través de un cuestionario, pero enfocado a comprender aspectos más subjetivos como puntos de vista e ideas. Finalmente, algunas consideraciones para dejar claro cómo la colaboración entre los padres en contacto con la escuela promueve una educación eficiente y, una vez descuidada, afecta negativamente el desarrollo del niño.

Palabras clave: Familia; escuela; relación; resultados.

INTRODUÇÃO

Não é uma raridade encontrarmos no cenário escolar um descontentamento sobre a falta de parceria entre família e escola. E essa situação tem sido tema para várias pesquisas, objetivando compreender o que de fato tem impedido uma aliança de fortalecimento nutritivo escolar entre essas duas instituições com especificidades bem diferentes e objetivos comuns denominada educação.

Nessa perspectiva, vale ressaltar que a cada dia que se passa, fica ainda mais inacessível essa unificação família e escola para educar, pois há uma ruptura nos princípios, nos valores, nas responsabilidades e principalmente, em exercerem seus papéis tanto por parte da família quanto pela escola, ou seja, de quem realmente educa e de quem faz a escolarização.

No caso da relação desta escola ora pesquisada, o cenário é bem diferente, é inspirador e serve de modelo padrão para as demais escolas

por esta se sobrepôr à sua forma de existir e ressignificar o que chamamos de relação família e escola.

Assim, a pesquisa foi realizada pela pesquisadora dispondo dos próprios recursos, com métodos e técnicas escolhidos para a obtenção dos resultados, analisando com cautela o que realmente seria necessário para o estudo proposto. A mesma visa contribuir com o trabalho da equipe gestora, professores e profissionais da educação, com recomendações para modificarem as rotineiras reuniões escolares, a criarem novos projetos e novas ações que resultem em aproximação dos pais com a escola para atraí-los não só nos dias da convocação para as reuniões, mas que percebam verdadeiramente a importância do seu envolvimento e parceria com a escola para a formação dos seus filhos de modo que estes se tornem verdadeiros cidadãos.

REFERENCIAL TEÓRICO

O envolvimento e participação da família no ambiente escolar é um dos temas com grande relevância e que deve estar sempre presente nas questões voltadas para a melhoria e qualidade da educação. Porém, essas duas instituições passaram e passam por inúmeras transformações e isso, tem dificultado ainda mais esta aproximação, pois com o passar do tempo é notório que as instituições apresentam grandes necessidades para que os frutos dessa relação sejam colhidos. E com isso, as escolas vêm sendo cada vez mais pressionadas a terem melhores resultados, sendo submetidas a criarem estratégias partindo do ponto inicial que é trazer os pais para perto da escola e aumentar a participação da família.

Desse modo, sabemos que a relação família e escola é consenso entre os profissionais da educação (diretores, coordenadores pedagógicos e professores) onde todos entendem o potencial que tem a família, sendo esta instituição capaz de gerar benefícios e impactos positivos não só para a vida e formação dos alunos, como também vivifica a escola. Porém, para que isso aconteça a escola deve se posicionar de forma certa, criando o

engajamento e a participação ativa dos pais na educação dos filhos, pois é a partir daí que a escola terá maior chance de atingir seus objetivos.

Cabe salientar que, a família e escola têm uma importância em comum: preparam para a sociedade seus futuros cidadãos. A escola que reconhece isso abre as portas para a comunidade, consegue dar um salto qualitativo em relação às outras.

Segundo Durkheim (1973) “A educação não é um elemento para a mudança social, e sim pelo contrário, é um elemento fundamental para a conservação e funcionamento do sistema social”. Além do mais, a escola para ser bem sucedida, deve promover ações educativas com o objetivo de inserir as famílias em seu âmbito. Libâneo diz:

Não dizemos mais que a escola é a mola das transformações sociais. Não é sozinha. As tarefas de construção de uma democracia econômica e política pertencem a várias esferas de atuação da sociedade, e a escola é apenas uma delas. Mas a escola tem um papel insubstituível quando se trata da preparação das novas gerações para enfrentamento das exigências postas pela sociedade moderna ou pós-industrial, como dizem outros. Por sua vez, o fortalecimento das lutas sociais, a conquista da cidadania, depende de ampliar, cada vez mais, o número de pessoas que possam participar das decisões primordiais que dizem respeito aos seus interesses. (LIBANEO, 2000, p. 9).

Conforme Osório (1996) é comum dizer que a escola ensina e a família educa, desta forma é da família o papel de oferecer a pauta ética para a

vida em sociedade, e a escola instruir para as exigências competitivas que virão na luta pela sobrevivência.

Nesta perspectiva, escola e família são instituições distintas, porém com funções complementares no processo de ensino aprendizagem do aluno, uma funciona com o auxílio da outra. Conforme López (2002), para ter o conhecimento do processo educativo dos filhos, os pais devem ter um constante contato com os professores, tal conhecimento tornará mais eficaz e adequado à atuação escolar, no que se pretende desenvolver como parte do projeto educacional da escola.

Na concepção de Castro e Regattieri (2009), eles afirmam que é impossível compreender o aluno, sem considerar o contexto familiar que o mesmo está inserido, de igual modo é impossível dizer quem é o aluno sem conhecer suas circunstâncias sociais, pois em nossa sociedade, a educação das crianças e dos adolescentes fica a cargo da família e da escola, sendo estas vistas como instituições socializadoras.

Em consequência disso, a relação da escola com a família, deve ser um tema sempre presente nas articulações que buscam o sucesso na vida educacional do aluno. Polonia e Dessen, afirma que:

Conhecer os processos que permeiam os dois contextos e suas inter-relações possibilitaria uma visão mais dinâmica do processo educacional e, certamente, intervenções mais precisas e efetivas, e uma ampla discussão de modelos de articulação entre esses dois agentes educacionais, considerando as condições brasileiras. (POLONIA; DESSEN, 2005, p.310)

Ainda de acordo com Castro e Rigattieri (2009) no mundo escolar as crianças são alunos, e no mundo familiar são filhos. Já para López (2002) em se tratando de um tema tão complexo como é o da educação, é impossível elaborar estratégias sem a participação efetiva das duas mais importantes instituições educacionais da sociedade atual: família e escola.

Assim, a contribuição dos pais na educação formal dos filhos deve ser inabalável e consciente. A vida familiar e a vida escolar são simultâneas e complementares. É importante que pais e professores, alunos compartilhem conhecimentos, alcancem e trabalhem os assuntos envolvidos no seu dia a dia sem cair no ajuizamento culpado ou inocente, uma vez que tudo o que se relaciona aos alunos tem a ver com a escola e vice-versa. “Cabe aos pais e à escola a preciosa tarefa de transformar a criança inexperiente em cidadão maduro, participativo, atuante, consciente de seus deveres e direitos, possibilidades e atribuições”. (SANTO, 2008).

METODOLOGIA

Para uma melhor compreensão acerca dessa temática, experimentada pela maioria das escolas foi inescusável leituras, observações e perguntas em questionário para os participantes da pesquisa. Em termos de metodologia aplicada, esta pesquisa desempenha uma função crucial onde os pesquisadores transformam o conhecimento em solução para um determinado problema ou situação proposta.

A construção da discussão feita neste texto, assentou-se em duas abordagens qualitativa e quantitativa. A primeira pesquisa qualitativa, defendida por Minayo (2008), visto que a centralidade deste tipo de pesquisa emerge da produção de sentido que o próprio sujeito produz de si, ao relatar uma vivência, experiência, sobretudo no campo educativo. Já a segunda pesquisa quantitativa na concepção de Gil (2006) considera que tudo possa ser contável, ou seja, que seja gerado informações a partir de números para assim classificá-los e analisá-los.

Partindo desse propósito, a pesquisa científica é essencial para a construção, aquisição e manutenção do conhecimento, cujo o objetivo é contribuir para a evolução do conhecimento em todos os setores, sendo sistematicamente planejada e executada segundo rigorosos critérios de processamento das informações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

É indiscutível que a tarefa de envolver a família no processo de aprendizagem dos discentes na escola não é tão simples, bem como promover a corresponsabilidade, e pra que isso aconteça exige superar desafios. E foi a partir desse entendimento que a equipe escolar se despreendeu do cotidiano que os cercam e alcançaram os melhores resultados já apresentados através de uma efetiva participação da família com a escola.

Assim, os resultados aqui demonstrados foram obtidos através de um questionário com múltiplas escolhas, tendo como participantes 15 pais, 10 professores que ministram aulas de língua Portuguesa e Matemática pois são eles que lecionam um maior número de aulas semanal e ficam maior tempo com os alunos em sala de aula e a diretora da escola. Foram respeitadas relativamente suas respostas e por conseguinte, procuramos apresentar os resultados estruturados em gráficos e tabelas para melhor compreensão.

De acordo com o questionário proposto, no primeiro momento, buscamos investigar sobre a opinião dos pais sobre a relação da sua família com a escola, assim, perguntamos: Na sua percepção como o (a) senhor (a) avalia a relação da sua família com a escola? O Gráfico 1 ilustra as respostas:

Gráfico 1 - Na sua concepção como o (a) senhor (a) avalia a relação da sua família com a escola?

■ Ótima ■ Razoável ■ Precisa Melhorar

Fonte: A própria autora, 2024

De acordo com os dados apresentados no Gráfico 1, como visto acima, 100% das respostas, distribuídas entre os pais dos sexos masculino e feminino foram ótimas, observamos ainda, que todos os pais apresentaram a mesma opinião, ou seja, eles têm a mesma concepção na avaliação da relação da sua família com a escola. É interessante que não hesitaram em contribuir, pois reconhecem o esforço e o trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe escolar.

Após a análise optamos por conhecer qual o trabalho diferenciado desenvolvido pela gestão, no qual se destaca das demais escolas da zona norte com um número máximo de participação de pais/responsáveis na vida escolar dos alunos. Então fizemos a seguinte pergunta aos pais participantes: Na sua concepção o que a escola realiza como procedimento para que o (a) senhor (a) tenha uma boa e efetiva relação com a mesma? Assim os dados foram agrupados na Tabela 1, como mostra a seguir.

Tabela 1 – Na sua concepção, o que a escola realiza como procedimento para que o (a) senhor (a) tenha uma boa e efetiva relação com a mesma?

Avaliação dos pais	SIM	NÃO
Realiza contato frequente com os pais?	X	
Tem boa comunicação com as famílias?	X	
Respeita os pais dos alunos e são ouvidos quando necessário?	X	
Realiza um bom atendimento quando os pais vêm na escola?	X	
Os professores demonstram comprometimento com a educação dos alunos?	X	
Incentiva os pais nas atividades da escola?	X	
Realiza projetos sociais?	X	
Dá suporte emocional e afetivo as crianças quando necessário?	X	
Trabalha em conjunto com a família?	X	
É aberta ao diálogo?	X	
Promove ações e projetos na escola envolvendo as famílias?	X	
Exerce uma gestão democrática?	X	
Exerce ética profissional?	X	
Providencia Recursos Necessários?	X	
Acha soluções realistas?	X	
Sabe planejar de forma estratégica?	X	
Os pais participam nas decisões colegiadas?	X	

Fonte: A própria autora, 2024

De acordo com a Tabela 1, todos os pais/responsáveis participantes da pesquisa, responderam os quesitos propostos que sim, em nenhum momento ficaram com dúvidas entre sim ou não. Eles acreditam que a sua boa e efetiva relação com a escola é resultado desse excelente trabalho de comprometimento que a escola tem com a educação dos seus filhos, pois isso está se tornando escasso em algumas escolas. Porém, os pais possuem plena consciência de que a escola trabalha com algumas impossibilidades, dificuldades que vai da infraestrutura até a merenda escolar, e com isso, podemos presumir que a instituição, em que seus filhos estão inseridos, mesmo com esses desafios diário, trabalha na medida do possível e da melhor forma para dialogar e valorizar a parceria da família no contexto escolar, para que todos façam parte do processo e de educação de qualidade dos educandos.

Para explorarmos mais a fundo sobre esse relacionamento que é desenvolvido na referida escola, perguntamos ainda aos professores sobre quais os resultados favoráveis, considerados relevantes através desta frequente participação dos pais e responsáveis na escola? O Gráfico 2, revela quais foram as respostas dos professores.

Fonte: A própria autora, 2024.

No que tange aos resultados para a escola, o gráfico acima evidencia que 100% dos entrevistados marcaram todas as opções propostas no questionário. Isso mostra que a participação dos pais contribui de forma significativamente, pois os mesmos são orientados a darem conta de sua parte nessa tarefa e foi a partir do desenvolvimento de uma relação construtiva com a presença física dos pais no espaço escolar que começaram a gerar impactos positivos, permitindo uma aproximação face a face, o que colabora para a construção de vínculos entre pais, diretora, professores e funcionários, com sentimentos de confiança e corresponsabilidade para com o desenvolvimento dos estudantes.

Com base nesta realidade, perguntamos ainda à diretora quais as metodologias que a equipe escolar utiliza nas reuniões de pais, para lograr êxito na participação e parceria com as famílias? Os dados obtidos encontram-se na Tabela 2, a seguir.

Tabela 2 – Metodologias utilizadas pela equipe escolar para lograr êxito na participação e parceria com as famílias.

METODOLOGIAS	SIM/NÃO	EXEMPLOS/COMENTÁRIOS
O ESPAÇO É CONVIDATIVO?	SIM	É importante deixar o ambiente acolhedor e organizar o espaço para receber os pais. Isso demonstra que eles são importantes para a escola.
A PAUTA É ELABORADA EM EQUIPE?	SIM	Sempre antes das reuniões a pauta é elaborada com a equipe de professores. Utilizada também para comunicar aos participantes o propósito e atribuir tarefas ou itens aos membros da equipe podendo acrescentar temas importantes para o momento evitando imprevistos.
HÁ MOMENTO DE INTERAÇÃO PAIS E PROFESSORES?	SIM	A interação acontece com a participação e reciprocidade em sala de aula.

A REUNIÃO É DINÂMICA?	SIM	Procuramos sempre fazer uma reunião dinâmica para promover a integração entre os participantes, adaptando as atividades com as circunstâncias dos participantes, de forma que a reunião seja, de fato, um encontro e não uma palestra.
A ESCOLA OFERECE LANCHE?	SIM	Sempre que possível, organizar um lanche para oferecer às famílias, tornando o momento inicial mais informal e permitindo que os pais conversem entre si e com os professores, criando vínculos afetivos.
A ESCOLA ACEITA SUGESTÕES DOS PAIS?	SIM	Os pais precisam perceber que suas presenças e suas contribuições são importantes para a escola e ouvi-los é uma clara sinalização

		dessa atitude, pois eles também acompanham o ciclo social ao qual seus filhos estão inseridos.
ATENDIMENTO INDIVIDUAL COM OS PAIS	SIM	Nós enquanto escola buscamos compreender a singularidade de cada aluno para nortear ações e atividades para o desenvolvimento saudável.
APRESENTA PROJETOS PEDAGÓGICOS	SIM	A escola prioriza a apresentação de projetos pedagógicos, pois as reuniões são momentos preciosos que não devem ser desperdiçados com informações burocráticas que podem (e devem) estar disponibilizadas em outros canais (como horários, materiais, entre outros).

Fonte: A própria autora, 2024

Conforme demonstrado na Tabela 2, a diretora respondeu sim para todas as perguntas, ou seja, a escola utiliza todas as metodologias apresentadas nas reuniões de pais. Ela ainda ressaltou, que todo o trabalho desenvolvido é customizado de acordo com as características, respeitando a cultura e o público pertencente à comunidade escolar. Considerou-se relevante destacar, que não existem receitas prontas capazes de serem aplicadas e replicadas em realidades distintas quando se trata de ações que promovam a participação da família na escola. Essas ações só terão sentido se forem concebidas e gestadas na escola como resultado de esforços empreendidos por todos os atores do processo educacional (BIÁZZIO; LIMA, 2009).

Desse modo, as reuniões de pais, quando bem organizadas, terão resultados de forma que todos sejam beneficiados e os assuntos não fiquem apenas centrados em problemas, mas também em aspectos positivos e potencialidades para aprimoramentos tanto para os alunos como para a instituição escolar.

Cavalcante (1998) na sua concepção afirma que, uma maneira importante de fomentar a participação das famílias na escola é incorporá-las aos processos decisórios da instituição. Tal engajamento pode encorajar pais e alunos a assumirem papéis mais participativos e de corresponsabilidade na comunidade escolar, saindo do estado de indiferença ou distanciamento e assumindo postura ativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste texto, abordamos o quanto a família e a escola são indispensáveis para o desenvolvimento humano, pois elas servem de referências para os alunos e de base para a formação humana e acadêmica, além de uma combinação de alimentos capazes de fortalecer e promover nos alunos o que nenhuma outra parceria jamais conseguirá.

Nesta perspectiva, foi que a escola adotou procedimentos diferenciados, e é interessante salientar que os mesmos não foram construídos de um dia

para outro, nasceram de ideias sendo estudadas , analisadas e executadas juntamente com toda equipe escolar com foco de aproximar mais os pais da escola e com isso, alcançar maior índice de aprovação dos alunos, menor número de abandono e evasão escolar, alcance na meta do SAEB, diminuir as ocorrências de indisciplina escolar e que a escola servisse de modelo para as demais escolas da zona norte CDE07 da cidade de Manaus-AM.

Porém, mesmo diante dos desafios encontrados na escola, a equipe não se acomodou, eles serviram e servem de estímulos todos os dias fazendo parte de um contexto de novas experiências, superações e de um processo de construção de conhecimento exigindo de todos um planejamento diferenciado estimulando as potencialidades da comunidade escolar com atividades específicas em prol do desenvolvimento e o processo de aprendizagem dos alunos.

Referências

BHERING, Eliana; DE NEZ, Tatiane Bombardelli. **Envolvimento de pais em creche: possibilidades e dificuldades de parceria.** *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, Brasília, vol. 18, nº. 1, jan./abr., p. 63-73, 2002. Disponível em:< <http://www.scielo.br/pdf/ptp/v18n1/a08v18n1.pdf>>. Acesso em: 16 fev. 2024

BIÁZZIO, Solange Cachimiro F.; LIMA, Paulo Gomes. A participação da família no projeto político pedagógico da escola. *Educere et Educare*, v. 4, n. 7, p. 373-385, jan./jun., 2009.

CASTRO, J. M; REGATTIERI, M (orgs.). **Interação escola-família: subsídios para práticas escolares.** Brasília: UNESCO, MEC, 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4807-escola-familia-final&Itemid=30192>. Acesso em: 15 jan. 2024

CAVALCANTE, Roseli Schultz C. Colaboração entre pais e escola: educação abrangente. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 2, n. 2, p.153-160, 1998.

GIL, Antônio C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

LIBÂNEO, José Carlos. **Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais e profissão docente**. São Paulo: Cortez, 2000.

LÓPEZ, Jaume Sarramoni. **Educação na família e na escola**. São Paulo: Loyola, 2002.

MINAYO, M. C. de S. (org.). **Pesquisa social: Teoria, método e criatividade**. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

OSÓRIO, Luiz Carlos. **Família Hoje**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

ORSOLON, Luiza Amarino: **Trabalhar com as Famílias: uma das tarefas da coordenação**. In: Almeida. L.R; PLACCO, V. **O coordenador pedagógico e o Cotidiano da escola**. São Paulo: Layola: 2003.

PARO, Vitor Henrique; **Qualidade do ensino: A contribuição dos pais**. São Paulo: xama, 2000.

PIMENTEL, Márcia; **O papel da família na aprendizagem da criança**. Disponível em: http://multirio.rio.rj.gov.br/familia/index.php?option=com_k2&view=item&id=103:o-papel-da-fam%C3%ADlia-na-aprendizagem-da-crian%C3%A7a&Itemid=18. Acesso em: 08 mar. 2024 às 17h00min

POLONIA, Ana da Costa; DESSEN, Maria Auxiliadora. **Em busca de uma compreensão das relações entre família escola**. *Psicologia escolar e Educação*, 2005, vol.9, n.2, p. 303-312, 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/pee/v9n2/v9n2a12.pdf>>. Acesso em: 14 mar. 2024.

RICHARDSON, Roberto Jarry; **Pesquisa social: métodos e técnicas**. São Paulo: Atlas, 1989.

¹Doutorado em Ciências da Educação pela Universidad Del Sol – UNADES.
Mestrado em Ciências da Educação pela Universidad Del Sol – UNADES.
Especialista em Psicopedagogia – Centro Universitário Leonardo da Vinci
– UNIASSELVI.

Ensino Superior: Graduação em Pedagogia – Centro Universitário
Leonardo da Vinci – UNIASSELVI.

Ensino Médio: Magistério- Escola Estadual Waldemarina Ferreira – Fonte
Boa/AM. Atualmente, Assessora de Gestão Educacional no Núcleo de
Inteligência em Gestão da Secretaria de Estado da Educação – AM.
Experiência na área docente, como Pedagoga no Ensino Fundamental I, II
e Ensino Médio. Avenida Comendador José Cruz, 515. Bairro Lago Azul.
Total Ville – Condomínio Liberdade, Bl 01 apto 301.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0651-6054>

E-MAIL: naire.paes@seduc.net

TELEFONE: +55 092 984711217

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os
artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te
ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

